

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2023/5

ISSN: 2181 7804

FAN - SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

Бош муҳаррир
**Маҳмуджон
 БОЛТАБАЕВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
 илмий маслаҳатчи:

**Баҳром
 МУСАЕВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.З.Ходжаев
 Р.М.Маткаримов
 М.У.Арзикулов
 С.Б.Репкин
 (Беларусь Республикаси)
 С.И.Петров
 (Россия Федерацияси)
 Баэк Мунг Жонг
 (Жанубий Корея)
 Ф.Р.Зотова
 (Россия Федерацияси)
 Милан Михайлович (Сербия)
 И.П.Сивохин
 (Қозоғистон Республикаси)
 М.В.Синютин
 (Россия Федерацияси)
 Ш.Х.Ханкелдиев
 Ф.А.Керимов
 Р.Д.Халмухамедов
 Д.Х.Умаров
 А.К.Эштаев
 М.Н.Умаров
 А.А.Пулатов
 М.Х.Миржамалов
 Г.Р.Асатова
 К.Д.Ярашев
 К.Ш.Зиядуллаев
 Б.Ж.Мамбетов
 А.Н.Шопулатов
 Э.Т.Рахманов
 Ш.Джумақулов
 Ш.Х.Тоштурдиев
 А.С. Гонашвили
 (Россия Федерацияси).

Техник таҳририят таркиби:

М.С.Айходжаева,
 Ш.Б.Алиева, М.Раҳмонов.

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- В. Kenjayeva., В. Omarov., Z. Esirkepov., A. Musaeva** – Enhancing professionalism of future physical education teachers. 3
- М.Н. Умаров** – Оценка уровня специально-физической подготовленности акробатов высокой квалификации. 7
- А.Н. Илов** – Ёш каратечиларнинг умумий жисмоний тайёргарлик даражасини ўсиш динамикаси. 11
- Х.Х. Умаров** – Спорт гимнастикасига 10-12 ёшли болаларни ўқув-машғулот гуруҳи учун саралаш тизимини такомиллаштириш. 13
- Ш.М. Нурматова** – Баскетболчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик давомида юкламалар турлари ва дам олиш оралиқларида тикланиш хусусиятлари. 16
- И.И. Каримов., О.Ю. Холмуратов** – Тестирования специальной подготовленности в велосипедном спорте. 18
- Д.С. Курбанова** – Ёш бадий гимнастикачиларда фазо ва вақтни идрок этиш ёрдамида махсус координацион қобилатларини ривожлантириш. 21
- Л.Н. Халматов** – Спортчиларни жисмоний ҳолатини қайта тиклашнинг методологик ва ташкилий-педагогик асослари. 24
- И.М. Мамбетназаров** – Академик эшкак эшишда жамоавий кайиқларни шакллантириш ва эшкакка бериладиган кучланишнинг спорт натижаларига таъсири. 27
- З.З. Юсупов** – Гандболчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини таҳлил қилиш ва назорат қилиш усуллари. 30
- А.У. Хамиджонов** – Спорт кураши турларига саралаш ва эрта йўналтиришнинг методологик асослари. 32
- М.М. Азизов** – Аҳоли барча қатламларини скандинавча юриш техникасига ўргатиш услубияти. 36
- ### ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
- Л.Д. Сейдалиева., Г.С. Авезова** – Сравнительная оценка показателей телосложения у высококвалифицированных спортсменов специализирующихся в циклических видах спорта. 37
- В.В. Серебряков., Г.И. Намозова, Б.К. Кучкарова** – Оценка функционального состояния юношей – боксеров 14-15 лет после применения метода из функционального многоборья в тренировочном процессе. 39

fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Таҳририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
31.11.2023

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмаҳонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

2023/5

А.У. Рашидов – Использование интегративного подхода в профессиональной подготовке будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта. 42

Д.А. Солиева – Малакали волейболчи-талабалар мисолида вазиятли координацион қобилиятларни ихтиро қилинган “Das-спорт ўйини” ёрдамида ривожлантириш самарадорлиги. 44

БОЛАЛАР-ЎСМИРЛАР СПОРТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Г.Х. Салихова – 13-15 ёшли ўғил болаларнинг жисмоний тайёргарлигини дарсдан ташқари машғулотлар жараёнида ривожлантириш услубияти. 48

М.А. Юсупова – Сравнительная оценка физического развития и состояния здоровья школьников Ургенча. 53

Э.И. Байтураев – Мактаб ёшидаги болаларнинг жисмоний тарбия машғулотларида самбо воситаларини қўлланилиши. 56

Н. Мамаджанов – Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларини морфофункционал хусусиятларини таҳлили. 60

М.У. Раҳмонов – Умумтаълим мактаблари бошланғич синф ўқувчиларининг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлигини мониторинг қилиш. 63

ПЕДАГОГИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

А.Б. Жураев – Повышение уровня физической и функциональной подготовленности студентов педагогического вуза с средствами бокса. 66

А.А. Толаметов – Ўрта профессионал таълим 51010601- спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) йўналишида “касбий фаолиятда ахборот технологиялари” ўқув фанининг илмий-амалий аҳамияти. 69

Ч.А. Бердиева – Жисмоний имконияти чекланган талаба қизларнинг ҳаракатланиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда жисмоний сифатларини ошириш. 71

М.А. Раджапов – Самбочи-талабаларни жисмоний ривожланишининг таҳлили. 73

С.Ф. Сулейманова – Стрельба из лука: история становления и развития как национального вида спорта узбекского народа. 77

А.У. Матназаров – Построение учебно-тренировочного процесса квалифицированных тяжелоатлетов с учетом типа соревновательной подготовленности. 79

Ч.У. Бобоқулов – Бошланғич синф ўқувчиларининг ақлий қобилияти ривожланишида шахмат ўйинидан фойдаланиш самаралари. 82

Подготовка педагогических кадров

ной организации работ по отбору талантливых спортсменов, доведения до будущих поколений традиций и ценностей стрельбы из лука, унаследованных от великих предков Амира Темура, Бабура Мирзо, Джалолиддина Мангуберди, приумножения национальных видов спорта, а также обеспечения достойного участия национальных сборных команд страны по виду спорта стрельба из лука в Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских, Параазиатских играх, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях определить основными направлениями дальнейшего развития вида спорта стрельба из лука.

3. Основная цель развития стрельбы из лука в Республике Узбекистан — эффективное её использование, её возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения и достойном воспитании спортсменов и их яркие выступления на крупнейших международных соревнованиях. Стрельба из лука формировалась и совершенствовалась на протяжении тысячелетий, передаваясь из поколения в поколение, и использовались как основное средство заполнения потребности в движении, гармоническом физическом

развитии организма, приобретении навыков и умений. Характерной особенностью стрельбы из лука является её динамичность, общедоступность, практичность и простота в применении. Таким образом, в работе нами предпринята попытка восполнить историческую картину развития стрельбы из лука в Республике Узбекистан. Использование богатейших традиций, учет позитивного и негативного опыта творческого наследия ушедшей эпохи помогут совершенствованию стрельбы из лука Республики Узбекистан в настоящее время, несмотря на все имеющиеся проблемы современного мира.

Литература:

1. Бобров Л. А. Защитное вооружение кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в период позднего средневековья // Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии: материалы 40-й Региональной археолого-этнографической студенческой конференции. -Новосибирск, 2000. – Т. 3. – С.80-87.
2. Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии / С. И. Вайнштейн. – Москва: Наука, 1991. -296 с.
3. Гомбожапова Х-Ц. Д. Историко-педагогические предпосылки стрельбы из лука и ее современное состояние. – Улан-Удэ, 2006.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 17.06.2021 г. № ПП-5149.
5. Худяков Ю. С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья / Ю. С. Худяков. – Новосибирск, 1991. – С.86-95; 146-167.

Соискатель
А.У. МАТНАЗАРОВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
город Чирчик, Узбекистан

Информация для связи с автором:
matnazarov.au@mail.ru

ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ С УЧЕТОМ ТИПА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Аннотация

В статье изучен вопрос вклада каждого соревновательного упражнения тяжелоатлетов в общий спортивный результат. На основании проведенных результатов исследований определена индивидуальная предрасположенность спортсменов к характеру соревновательной деятельности.

Ключевые слова: тяжелоатлеты, соревновательные упражнения, соревновательная деятельность, соревновательная подготовленность, учебно-тренировочная нагрузка.

Актуальность. Учебно-тренировочный процесс – это основная форма подготовки спортсмена, представляющая собой педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование определенных способностей, целью которой является достижение максимально возможного для данного спортсмена уровня подготовленности, гарантирующего достижение запланированных спортивных ре-

Annotation

Мақолада ҳар бир мусобақа машғулотининг оғир атлетикачиларнинг умумий спорт натижаларига қўшган ҳиссаси ўрганилди. Ўтказилган тадқиқотлар натижалари асосида спортчиларнинг мусобақа фаолиятининг характерига индивидуал мослашувчи аниқланди.

Калит сўз: оғир атлетикачилар, мусобақа машқлари, мусобақа фаолияти, мусобақа тайёрларлиги, ўқув-машғулот юкламалари.

The article examines the contribution of each competitive exercise of weightlifters to the overall sports result. Based on the research results, the individual predisposition of athletes to the nature of competitive activity was determined.

Key word: weightlifters, competitive exercises, competitive activities, competitive fitness, training load.

зультатов. Спортивный результат это количественный или качественный уровень показателей спортсмена в спортивных соревнованиях (3,5,6,7). В различных видах спорта изучение соревновательной деятельности не всегда в полной мере раскрывает ее реальную структуру. Как правило, изучаются технико-тактические действия, функциональное, физиологическое, психологическое состояние спортсменов во время

выполнения соревновательных упражнений (2). Вместе с тем немаловажным значением является предрасположенность спортсменов к выполнению различных упражнений в структуре соревновательной деятельности и типа их соревновательной подготовленности.

В исследовании структуры соревновательной деятельности по процентному вкладу соревновательных упражнений (рывка и толчка) в сумму двоеборья тяжелой атлетики были проанализированы спортивные результаты тяжелоатлетов (n = 207) на различных этапах многолетней спортивной подготовки (табл. 1).

Рассматривая показатели соревновательной деятельности тяжелоатлетов различной квалификации, мы приняли за 100% результаты соревнований тяжелоатлетов, находящихся на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ). Показатели спортивных результатов представителей различных весовых категорий условно были приравнены при помощи выравнивающих коэффициентов по формуле М.В. Стародубцева.

Полученные данные в соревновательных упражнениях у тяжелоатлетов на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ) по отношению к результатам тяжелоатлетов этапе ВСМ имеют следующие показатели: в рывке – 67,5 %, в толчке – 71,1 %. У тяжелоатлетов на учебно-тренировочном этапе (УТ) процент вклада соревновательных упражнений в спортивный результат снижается по сравнению с тяжелоатлетами ВСМ до 52,6% в рывке и 53,1% в толчке; у тяжелоатлетов этапа начальной подготовки (НП) – 36,5% в рывке и 39,3% в толчке.

Таблица 1

Вклад соревновательных упражнений в спортивный результат соревновательной деятельности тяжелоатлетов на различных этапах многолетней спортивной подготовки

Этапы	Рывок		Толчок		Процентное соотношение	
	кг	%	кг	%	Рывок	Толчок
ВСМ (n = 33)	145,6±9,4	100	176,5±12,1	100	45,2	54,8
ССМ (n = 45)	98,3±7,3	67,5	125,6±6,8	71,1	43,9	56,1
УТ (n = 58)	76,3±5,1	52,6	93,7±6,4	53,1	44,9	55,1
НП (n = 71)	53,2±4,1	36,5	69,4±4,7	39,3	43,4	56,6

Анализ полученных результатов выявил три структуры, выразившиеся в различном процентном вкладе соревновательных упражнений в спортивный результат (табл. 2).

На основании проведенных результатов исследований с учетом индивидуальной предрасположенности спортсменов к характеру двигательной деятельности нами впервые установлено, что теоретически возможно выделить 3 типа подготовленности в соревновательных упражнениях тяжелоатлетов: «универсал», «рывкач» и «толкач».

Таблица 2

Динамика результатов тяжелоатлетов на этапе ССМ с учетом индивидуального характера соревновательной подготовленности (n = 56)

Типы	Рывок (Р)	Толчок (Т)	Р между Р-Т	Процентное соотношение		Сумма двоеборья
	Результат, кг	Результат, кг		Рывок	Толчок	
Универсалы	98,3±4,3	125,6±6,8	<0,05	43,9	56,1	223,9

Рывкачи	102,2±3,8	119,3±5,5	>0,05	46,1	53,9	221,5
Толкачи	94,6±3,7	127,5±6,1	<0,05	42,6	57,7	222,1

С целью определения наиболее информативного метода характеристики типа соревновательной подготовленности тяжелоатлетов были проанализированы результаты 309 тяжелоатлетов, представителей различных этапов становления спортивного мастерства от этапа НП до этапа ВСМ, которые были разделены на типы по вышеуказанным признакам (табл. 3).

Дальнейший анализ полученных результатов позволил определить соотношение типов соревновательной подготовленности тяжелоатлетов различного уровня подготовленности.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по мере повышения квалификации процентное соотношение «рывкачей» и «толкачей» сокращается по сравнению с «универсалами». Если на этапах НП и УТ «универсалов» составляло 30,6 и 33,0% соответственно, то на этапах ССМ и ВСМ «универсалы» преобладают над «рывкачами» и «толкачами», и составляют 43,7 и 54,5% соответственно (табл. 3).

Таблица 3.

Соотношение типов соревновательной подготовленности тяжелоатлетов различного уровня подготовленности

Тип тяжелоатлетов	ВСМ		ССМ		УТ		НП	
	n	%	n	%	n	%	n	%
«Универсалы»	18	54,5	31	43,7	31	33,0	34	30,6
«Рывкачи»	7	21,2	22	31,0	28	29,8	40	36,0
«Толкачи»	8	24,3	18	25,3	35	37,2	37	33,4

Многие исследователи тяжелой атлетики пришли к выводу, что рациональное управление тренировочным процессом возможно лишь при полном представлении о факторах структуры соревновательной и физической подготовленности, а также между этими компонентами, характеризующими эффективность соревновательной деятельности спортсмена, выраженной спортивным результатом (1,4).

С целью повышения эффективности построения учебно-тренировочного процесса на этапе ССМ в педагогическом эксперименте осуществлялась проверка вариантов планирования тренировочного процесса с различным распределением педагогических воздействий на «ведущие» и «отстающие» показатели соревновательных упражнений тяжелой атлетики, с учетом индивидуального типа соревновательной подготовленности тяжелоатлета, направленного на формирование «универсального» типа.

Целью исследования было обосновать методику подготовки квалифицированных тяжелоатлетов с учетом типа соревновательной подготовленности спортсменов в соревновательных упражнениях.

Научная гипотеза. Мы полагали, что увеличение доли нагрузок для тяжелоатлетов на отстающие дисциплины в подготовительном и переходном периодах и увеличение объемов упражнений соревновательного характера в ведущих дисциплинах на этапах соревновательного периода будет способ-

Подготовка педагогических кадров

ствовать повышению уровня подготовленности на уровне «универсала».

Организация исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 42 спортсмена групп ССМ Специализированной детско-юношеской спортивной школы по спортивным единоборствам г.Ташкента и Детско-юношеской спортивной школы г.Чирчика, а также члены молодежной сборной команды Ташкентской области по тяжелой атлетике. Эксперимент проводился в период с 2017 по 2019 годы. В ходе исследования были отобраны три экспериментальные группы из тяжелоатлетов кандидатов в мастера спорта и I взрослого разряда в возрасте 16 – 19 лет по 14 человек с учетом индивидуальной предрасположенности к определенному типу соревновательной подготовленности. В группу «А» («рывкачи») вошли спортсмены, имеющие лучшие показатели в рывке. В группу «Б» («толкачи») вошли спортсмены, имеющие высокие показатели в толчке. Группа «В» («универсалы») была сформирована из тяжелоатлетов, имеющих средние показатели в толчке и рывке для данной спортивной квалификации.

С целью дальнейшего повышения уровня показателей ведущего упражнения и подтягивания отстающих нами была разработана экспериментальная программа, в которой предложено различное процентное распределение видов специальной подготовки (табл. 4): в переходном (активный отдых) и подготовительном (общеподготовительный и специализированно-подготовительный) периодах планирование тренировочной нагрузки учебно-тренировочного процесса было составлено в сторону повышения внимания отстающим упражнениям, увеличивая соответственно их долю.

В подготовительном периоде в группе рывкачей («А») объем толчковой подготовки варьировался от 40 до 60%, рывковой – от 15 до 30%, смешанной – от 15 до 35%. В группе толкачей («Б») объем рывковой подготовки составил от 45 до 60%, толчковой – от 15 до 30%, смешанной – от 15 до 30%.

В переходном периоде штангисты группы «А» выполняли объем тренировочной нагрузки в рывковых упражнениях в пределах от 15 до 25%, в толчковых – от 50 до 65%, в смешанных – от 15 до 35%. В группе «Б» на рывковые упражнения выделено от 45 до 80%, на толчковые от 10 – 30%, смешанным было выделено от 10 до 30% от всей нагрузки в переходном периоде.

В соревновательном периоде нами предложено акцентировать на преимущественное развитие ведущих качеств.

Группа универсалов («В») вела тренировочную подготовку по следующим соотношениям объема тренировочной нагрузки и в пределах:

а) в подготовительном периоде: рывковые – 25-50%, толчковые – 25-50%, смешанные – 25-30%;

б) в переходном периоде: рывковые – 35-50%, толчковые – 35-55%, смешанные – 10-30%;

На предварительном этапе эксперимента показатели соревновательной подготовленности спортсменов групп «А», «Б» и «В» имели по ряду показателей различия ($p < 0,05$). Установлено, что уровень пока-

зателей, характеризующих рывковую и толчковую подготовленность между спортсменами групп «А» и «Б», имели различия ($p < 0,05$) (табл. 5). Различия по показателям рывка и толчка между спортсменами групп «Б» и «В» не установлены ($p > 0,05$).

Таблица 4

Динамика показателей соревновательной деятельности тяжелоатлетов, различающихся по типу соревновательной подготовленности

Показатели	Группы	До эксперимента	После эксперимента	Разница	
				%	P
Рывок (кг)	A	101,7±4,5	115,6±5,3	13,7	<0,05
	B	94,3±3,4	112,8±5,7	19,6	<0,05
	B	98,3±3,8	113,7±6,1	15,7	<0,05
Толчок (кг)	A	119,6±6,3	147,4±7,3	23,2	<0,05
	B	127,1±5,3	147,9±7,4	16,4	<0,05
	B	125,6±5,8	145,4±8,1	15,8	<0,05
Разница между типами соревновательной подготовленности	Рывок	A-B	$p < 0,05$	$p > 0,05$	
		A-B	$p > 0,05$	$p > 0,05$	
		B-B	$p > 0,05$	$p > 0,05$	
	Толчок	A-B	$p < 0,05$	$p > 0,05$	
		A-B	$p < 0,05$	$p > 0,05$	
		B-B	$p > 0,05$	$p > 0,05$	

Результаты, полученные в экспериментальном учебно-тренировочном процессе и по итогам выступления в очередных соревнованиях, позволили обнаружить положительные изменения в педагогических показателях, определяющих различные стороны физической, технической и функциональной подготовленности в трех группах испытуемых тяжелоатлетов.

Также в качестве достоверных информативных показателей, определяющих эффективность предлагаемой методики тренировки в эксперименте, использованы результаты, показанные тяжелоатлетами в толчковых упражнениях, которые были улучшены у спортсменов группы «Б» – на 16,4% ($p < 0,05$), в группе «В» – на 15,8% ($p < 0,05$), в рывковых – в группе «А» улучшение составило на 13,7%, в группе «Б» – на 19,6%, в группе «В» – на 15,7% при пятипроцентном уровне значимости (табл. 5).

Таким образом, учет типа соревновательной подготовленности тяжелоатлетов в построении тренировочного процесса годичного цикла с преимущественной направленностью средств подготовки позволяет получить больший тренировочный эффект в формировании «универсального» типа соревновательной подготовленности.

Выводы:

1. На основании результатов педагогического эксперимента можно сделать следующее заключение – комплексная оценка предварительных показателей, характеризующих уровень соревновательной подготовленности тяжелоатлетов, выполненная в начале эксперимента, планирование и внедрение в учебно-тренировочный процесс, разработанной нами методики спортивной подготовки с использованием различных величин тренировочной нагрузки по ведущим показателям, дают обоснованное утверждение, что положительные сдвиги, установленные в показателях рывка и толчка к концу исследования,

явились результатом использования в группах «А», «Б» и «В» оптимального соотношения и чередования основных видов специальной подготовки с учетом индивидуальных предрасположенностей испытуемых тяжелоатлетов.

2. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что спортсмены, имеющие предрасположенность к разным компонентам соревновательной деятельности тяжелой атлетики – рывковую, толчковую или смешанную – при построении тренировочного процесса с учетом предрасположенности к виду деятельности, способны значительно улучшить показатели по всем видам специальной подготовленности.

3. Эффективность предложенной методики в группах «А», «Б» и «В» подтверждается динамикой спортивно-технических результатов, в процессе которых спортсмены, участвовавшие в эксперименте, значительно повысили свои результаты, выражающиеся в том, что за время эксперимента 28 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 14

тяжелоатлетам присвоено звание мастера спорта и которых досрочно перевели из групп ССМ в группы ВСМ. Наряду с этим 12 тяжелоатлетов приняты в составы сборных команд г.Ташкента и Ташкентской области.

Литература:

1. Арзикулов М.У. Спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг машгулот юктамаларини оқилонга режалаштириш услубияти. Монография: – Тошкент.: “O‘ZKITOBSAVDO” нашриёти, 2020. - 136 б.
2. Баязитов К.Ф. (2021). Управление учебно-тренировочным процессом тяжелоатлетов высокой квалификации с использованием компьютерных технологий. Fan-Sportga, (1), 13-16.
3. Баязитов К.Ф. (2021). Управление учебно-тренировочным процессом на различных этапах многолетней подготовки тяжелоатлетов. Fan-Sportga, (2), 44-48.
4. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований: учебное пособие для вузов физ. культуры и спорта. – М.: Физическая культура, 2005. – 160 с.
5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с.
6. Маткаримов Р.М., Юнусов С.А., Ходжаев А.З. Теория и методика тяжелой атлетики. - Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2019. – 156 с.
7. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства: монография. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Советский спорт, 2012. - 256с.
8. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.
9. Саламов Р.С. Спорт машгулотларининг назарий асослари, ўқув қўлланма. Тошкент. 2005 й., 100-101 б.

Ўқитувчи
Ч.У. БОБОҚУЛОВ
Термиз давлат университети
Термиз шаҳри, Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун:
boboqulovchori0@gmail.com

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АҚЛИЙ ҚОБИЛЯТИ РИВОЖЛАНИШИДА ШАХМАТ ЎЙИНИДАН Фойдаланишнинг самаралари

Аннотация

В данной статье приводятся факты о том, что дети младшего школьного возраста могут развивать свои интеллектуальные способности посредством игры в шахматы, и в то же время они имеют большие возможности для всестороннего развития личности, более успешной адаптации в обществе и образовательной среде.

Ключевые слова: игра королей, начальная школа, умственные способности, логическое мышление, юный шахматист, педагогические технологии, план игры, пешка, конь, слон, ладья, ферзь, король.

Долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда кечаётган бугунги кунда таракқиётнинг асосий омиллари сифатида жамият аъзоларининг креатив фаоллик даражаси эътироф этилиб, халқаро ташкилотлар ҳамда дунёнинг аксарият мамлакатлари томонидан 2030 йилгача белгиланган халқаро таълим концепсиясида “Билимнинг мустаҳкам пойдеворига эга бўлиш ва креатив фикрлашни ривожлантириш, ҳамкорлик қобилиятлари ва кизиқишларини кучайтириш” долзарб вазифа сифатида қайд этилган.

Дунё мамлакатларининг амалий тажрибасида ҳар қандай ўзгаришларга ижодий ёндоша оладиган, мавжуд муаммоларни ноанъанавий ва самарали бартараф эта оладиган инсонларни тарбиялаш, шу билан биргаликда, жамиятнинг ўсиб бораётган эҳтиёжлари, жадал

Annotation

Ушбу мақолада бошланғич синф ёшидаги болаларни шахмат ўйини орқали ақлий қобилиятини ривожлантириш, шу билан биргаликда шахснинг ҳар томонлама ривожланиши, жамият ва таълим муҳитида янада муваффақиятли мослашиши учун катта имкониятларга эга бўлиши хусусида баён қилинган.

Калим сўзлар: қироллар ўйини, бошланғич синф, ақлий қобилият, мантиқий фикрлаш, ёш шахматчи, педагогик технологиялар, ўйин режаси, пиёда, от, фил, рух, фарзин, шох.

In this article, it is stated that children of primary school age can develop their mental abilities through the game of chess, and at the same time, they have great opportunities for comprehensive development of the individual, more successful adaptation in the society and educational environment.

Key words: Game of kings, elementary school, mental ability, logical thinking, young chess player, ped technologies, game plan, pawn, knight, bishop, rook, farzin, king.

ривожланиш суръати ва натижада мутахассисларни тез ўзгарувчан шароитларда ҳаётга тайёрлаш зарурияти билан боғлиқ бўлган долзарб масалалар ечимига эриша оладиган ёшларни тарбиялашдир. Ҳозирги глобаллашган даврда ёшарни жисмонан ҳамда ақлий салоҳиятини ривожлантириш долзарб масалалар сирасига киради, чунки шиддат билан ривожланиб бораётган замонда ўз менига, ўз сўзига эга бўлмаган ёшларни бошқариш ва уни ҳар хил оқимларга йўналтириш ҳамирдан қил суғургандек осон кечади. Шундай экан ёш авлодни жисмонан ҳам ақлан ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда Шахматга бўлган эътибор ҳозирда анча ривожланган. Жумладан, Муҳтарам президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг ташаб-